

GREENDIVING

Projeto Green Diving

Módulo 6: Literacia oceânica
impulsionando escolas marítimas de
EFP verdes e sustentáveis

INOVA+

Financiado pela
União Europeia

ÍNDICE DO CURSO

- Importância e impactos do oceano
- Alfabetização Oceânica
- Economia Azul: setores e carreiras azuis
- Iniciativas Europeias: Acordos, Programas e Fundos.
- Escolas Azuis – Atividade Prática

RESULTADOS DE APRENDIZAGEM

- Compreender o impacto e a influência do oceano na sociedade.
- Melhorar as competências de investigação relativas a negócios, projetos e oportunidades de financiamento europeus.
- Conheça o conceito de Economia Azul e as oportunidades de Carreira Azul relacionadas às diferentes áreas Marítimas.
- Satisfazer o impacto das competências verdes e sustentáveis na melhoria da perceção pública e da atratividade do setor marítimo.

Importância e impactos do oceano

Importância do Oceano

- O Oceano cobre 70% do planeta Terra e é o sistema de suporte da Terra. Além disso, o oceano tem um papel importante **na existência e na substância humana, regulando o clima, gerando oxigênio, alimentando os seres humanos e fornecendo meios de vida.**

- Portanto, sua vitalidade é fundamental para a vida em geral como veremos nos próximos slides.

importantes produzidos pelo oceano:

Energia:

Marés, ondas, correntes e gradientes de salinidade podem produzir energia confiável, sustentável e com custos competitivos. De acordo com Ocean Energy Systems (OES), “ **A energia nas ondas do oceano é uma forma de energia solar concentrada que é transferida através de complexas interações entre ondas de vento. Os efeitos da variação da temperatura terrestre devido ao aquecimento solar, combinados com uma infinidade de fenômenos atmosféricos, geram correntes de vento em escala global. A geração, propagação e direção das ondas oceânicas estão diretamente relacionadas a essas correntes de vento**”.

No entanto, ainda é necessário progresso científico na concepção e validação de dispositivos de energia oceânica, no equilíbrio das instalações, na logística, nas operações marítimas, na integração no sistema energético e nas ferramentas de modelização. **Além disso, há falta de conhecimento sobre as reais consequências dos dispositivos no ambiente (Comissão Europeia, sd).**

importantes e produtos produzidos pelo oceano:

Energia – As principais fontes de energia do oceano são:

(Fonte da imagem: [OES – Ocean Energy Systems](#))

importantes e produtos produzidos pelo oceano:

Subsistência:

Com uma grande variedade de frutos do mar, peixes, crustáceos e outras espécies comestíveis, o oceano fornece 16% de toda a proteína animal consumida no mundo. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, o sódio, o cálcio, o iodo e o magnésio fazem parte dos nutrientes mais importantes encontrados nos alimentos fornecidos pelo oceano.

O [Fórum Económico Mundial \(2019\)](#) afirma que, se o oceano for gerido adequadamente, poderá ser a abordagem mais sustentável para alimentar a crescente população humana do planeta.

importantes produzidos pelo oceano:

Regulação do clima

O oceano tem um papel importante como maior coletor de energia solar. Ao ocupar mais de 70% pode absorver grandes quantidades de calor sem aumentar a sua temperatura, e é por isso que o oceano é crucial para a estabilização do sistema climático da Terra. Além disso, as nuvens, o vapor de água e os gases com efeito de estufa enviam o calor que absorveram, e parte dessa energia térmica entra no oceano. Ondas, marés e correntes misturam constantemente o oceano, movendo o calor de latitudes mais quentes para latitudes mais frias e níveis mais profundos. No entanto, o calor não desaparece do oceano e a energia recolhida acaba por regressar à terra através de feixes de gelo, evaporando a água, reaquecendo a atmosfera, **etc.**

É importante enfatizar que se o oceano absorver mais calor do que libera, o seu conteúdo de calor aumenta, o que pode afetar o clima global [\(Fleming, 2019\)](#).

importantes e produtos produzidos pelo oceano:

Produz oxigênio e absorve dióxido de carbono

O oxigênio que respiramos vem de diferentes recursos, e é comum pensar que a maior parte do oxigênio vem das florestas, mas, na verdade, a maior parte do nosso ar respirável vem dos oceanos do mundo, especificamente dos fotossintetizadores marinhos : fitoplâncton e algas marinhas . **“Ambos usam dióxido de carbono, água e energia do sol para produzir alimentos para si próprios, liberando oxigênio no processo. Em outras palavras, eles fotossintetizam. E eles fazem isso no oceano.”** (Morsink , 2017).

Esta foto de autor desconhecido está licenciada sob [CC BY-NC-ND](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

importantes e produtos produzidos pelo oceano:

Produz oxigênio e absorve dióxido de carbono

Acesse o vídeo aqui: https://www.youtube.com/watch?v=grmMBbHcu_Q&t=75s

importantes e produtos produzidos pelo oceano:

Propriedades terapêuticas

A cor do oceano e a presença de íons positivos têm uma poderosa capacidade de reduzir o estresse, produzindo um efeito calmante na mente humana. Segundo Nichols (2015), ***estar dentro, embaixo, sobre ou perto da água deixa você mais calmo*** . Portanto, '**Mente Azul**' é o termo para descrever a paz associada à água, em contraste com '**Mente Vermelha**', que a neurocientista Catherine Franssen, PhD, descreve como “euforia nervosa, caracterizada por estresse, ansiedade, medo e talvez até um pouco de raiva e desespero.” [\(Nichols, 2015\)](#) . Na mesma perspectiva, muitos desportos aquáticos também desempenham um papel importante na saúde e no bem-estar das pessoas.

Importância do Oceano

- Apesar da relevância do oceano, algumas das atividades humanas, as alterações climáticas e até mesmo a falta de consciência das técnicas oceânicas sustentáveis estão a ameaçar a sua existência e a minar os seus benefícios ([Fleming, 2019](#)).
- De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente , todos os anos, cerca de **8 milhões de toneladas de resíduos plásticos** vão para os oceanos do mundo . Além disso, “as alterações climáticas estão a danificar os recifes de coral e outros ecossistemas importantes; a sobrepesca ameaça a estabilidade das unidades populacionais de peixes; a poluição por nutrientes contribui para a criação de zonas mortas; e quase 80% das águas residuais do mundo são descartadas sem tratamento.” ([ONU, Programa Ambiental , 2017](#)).

O que você sabe até agora?

1. As principais fontes de energia são?

2. Mencione 3 formas de conscientizar sobre a importância do oceano.

Complete a sentença:

3. O Oceano cobre _____ do planeta Terra e é a Terra

Alfabetização Oceânica

Alfabetização Oceânica (módulo 5)

A partilha de conhecimento público sobre o oceano tem aumentado nos últimos anos e tornou-se fundamental para diminuir ações inadequadas contra o ambiente e o oceano.

Nesse sentido, o conceito “Alfabetização Oceânica” surgiu como “uma compreensão da influência do oceano sobre você e sua influência sobre o oceano” [\(UNESCO, 2021\)](#).

O próprio conceito tornou-se relevante internacionalmente, e é importante no domínio da Educação Sustentável, especialmente no domínio marítimo, por corresponder à promoção da proteção e gestão sustentável dos nossos preciosos ambientes marinhos e costeiros.

Alfabetização Oceânica

A definição e implementação da Literacia dos Oceanos apoia a realização da Agenda de Desenvolvimento Sustentável para 2030, particularmente o **Objectivo 14, Vida Abaixo da Água**.

Acesse o vídeo aqui: <https://www.youtube.com/watch?v=8eTFvLe4biY>

Alfabetiza ção Oceânica

ECONOMIA AZUL?

1. Por favor, tente definir Economia Azul.

2. Mencione 4 campos relacionados à Economia Azul.

3. Sugira 2 iniciativas para tornar a Economia Azul mais atractiva para a geração mais jovem.

Economia Azul

Economia Azul

Como referido anteriormente, o mar fornece diferentes produtos e meios de vida, o que tem um enorme impacto na Economia e esse fenómeno é denominado “Economia Azul”.

O representante [das Nações Unidas](#) definiu a Economia Azul como:

“uma economia que compreende uma série de setores económicos e políticas relacionadas que, em conjunto, determinam se a utilização dos recursos oceânicos é sustentável”

Economia Azul

O World Wildlife Fund (WWF) em 2015 ([Concept of Blue School](#), 2019) confirmou que a Economia Azul, por definição, deve contribuir para:

- Segurança alimentar e erradicação da pobreza.
- Proteger a diversidade, a produtividade, a resiliência e o valor intrínseco dos ecossistemas marinhos.
- Basear-se em tecnologias limpas, energias renováveis e fluxos circulares de materiais para garantir a estabilidade económica e social ao longo do tempo, mantendo-se dentro dos limites de um planeta.
- Ser governados publicamente num processo inclusivo, responsável, transparente, adaptativo, inovador, proativo, holístico, intersetorial e de longo prazo.

Economia Azul

A Economia Azul inclui os seguintes campos:

- De base marinha, como **pesca de captura** e aquicultura, petróleo e gás offshore, energia eólica offshore, energia oceânica, dessalinização, transporte marítimo, transporte marítimo e turismo costeiro
- Relacionados com o meio marinho, como **processamento de frutos do mar**, biotecnologia marinha, construção e reparo naval, atividades portuárias, comunicação, equipamentos, seguro marítimo e vigilância marítima
- Inclui também as partes do **setor público** com **responsabilidades costeiras e oceânicas**, como a defesa nacional, a guarda costeira, a proteção ambiental, bem como a educação e investigação marinha.

Setores da Economia Azul

- Para serem consideradas componentes de uma economia azul, as atividades devem ([Conceito de Escola Azul , 2019](#)):
 - **Proporcionar benefícios sociais e económicos** às gerações presentes e futuras;
 - **Restaurar, proteger e manter** a diversidade, a produtividade, a resiliência, as funções essenciais e o valor intrínseco dos ecossistemas marinhos;
 - **Basear-se em tecnologias limpas** , energias renováveis e fluxos circulares de materiais que reduzirão o desperdício e incentivarão a reciclagem de materiais.

WHAT IS THE BLUE ECONOMY?

All economic activities related to oceans, seas and coasts. Blue economy covers a wide range of interlinked established and emerging sectors.

Setores da Economia Azul

A Economia Azul tem dois sectores principais : os sectores estabelecidos e os emergentes . Com base nos relatórios económicos sobre a economia azul da UE, ambos os sectores têm mudado e desenvolvido nos últimos anos com base no aumento do conhecimento e na tecnologia crescente.

Economia Azul – Setores Estabelecidos

- De acordo com o Relatório [da Economia Azul de 2022](#), os setores e subsetores estabelecidos da Economia Azul são:

Sector	Sub-sector
Marine living resources	Primary production
	Processing of fish products
	Distribution of fish products
Marine non-living resources	Oil and gas
	Other minerals
	Support activities
Marine renewable energy	Offshore wind energy
Port activities	Cargo and warehousing
	Port and water projects
Shipbuilding and repair	Shipbuilding
	Equipment and machinery
Maritime transport	Passenger transport
	Freight transport
	Services for transport
Coastal tourism	Accommodation
	Transport
	Other expenditure

Source: Own elaboration

Leia o relatório aqui [!](#)

Economia Azul – Setores Emergentes

Os setores emergentes também têm mudado nos últimos anos e correspondem a **setores emergentes e inovadores que ainda não estão maduros ou não existem dados suficientes de domínio público nos temas:**

- Energia Ocen
- Biotecnologia azul
- Dessalinização
- Defesa, segurança e vigilância marítima
- Pesquisa e Inovação
- Infraestrutura

Economia Azul – Setores Emergentes

É importante sublinhar que os novos campos e oportunidades de emprego centram-se principalmente em evitar a degradação do oceano e garantir uma utilização responsável dos seus recursos , o que é extremamente importante. Segundo Juan Vidal, “a sustentabilidade é uma obrigação e um fio condutor transversal nas estratégias de todos os setores relacionados com a economia azul. Algo que é essencial para promover um crescimento inclusivo e real.”

Segundo o coordenador do **Projecto Atlazul do CEIMAR** , todas as zonas azuis partilham um denominador comum: a inovação e o desenvolvimento de novos produtos . “Isto já exige uma maior especialização, ao mesmo tempo que abre novos espaços de crescimento e emprego”, salienta.

Carreiras Azuis

Conforme exposto, dentro da Economia Azul, está também incluído um conjunto de oportunidades de emprego também conhecidas como “**Carreiras Azuis**”, que são muito importantes para o crescimento económico da sociedade. Neste momento, o relatório ['The EU Blue Economy Report 2021'](#) da Comissão Europeia explica que os setores mais estabelecidos empregam 4,5 milhões de pessoas diretamente e espera-se que o número duplique até 2030 ([“Potencial de Emprego da Economia Azul na Europa” 2021](#)).

Carreiras Azuis

Alguns exemplos de setores e oportunidades de emprego são:

Turismo Costeiro

- Salva-vidas de praia
- Chef ou equipe do restaurante
- Instrutor de esportes aquáticos
- Manutenção de barco
- Serviços de reparo/limpeza

Pesca

- Pescador
- Capitão do barco de pesca
- Corretores de frutos do mar
- Cientista marinho
- Biólogo de peixes
- Observador de peixes
- Oficiais de Pesca

Aquicultura

- Técnico em piscicultura
- Gerente de fazenda
- Engenheiro de aquicultura
- Técnico de incubatório
- Técnico em saúde de peixes

Energia Oceânica

- Trabalhadores da construção
- Mecânica
- Trabalhadores de manutenção
- Eletricistas e técnicos
- Equipe de segurança
- investigador
- Consultor de informação energética

Carreiras Azuis

Alguns exemplos de setores e oportunidades de emprego são:

Biotechnologia Marinha

- Zoólogo
- Biólogo da vida selvagem
- Microbiologista
- Trabalhador Agrícola Marinho
- Conselheiros Genéticos

Manutenção de construção naval

- Arquiteto de navios
- Designer
- Modelador de Tecidos e Materiais
- Fornecimento de Materiais
- Engenheiro de Martelo

Transporte marítimo

- Mecânico de barco
- Gestão da marina
- Analista econômico
- Capitão ou tripulação do iate
- vendas e Marketing
- Serviço de pessoal

Carreiras Azuis - Desafios

- É possível compreender que a economia azul está a crescer rapidamente e a necessidade de uma força de trabalho bem equipada começa a ser um problema para a área marítima.
- Ainda que, de acordo com os gráficos dos slides anteriores, as ofertas sejam numericamente elevadas e diversificadas, **o setor Azul parece não ser suficientemente atrativo para os jovens, especialmente para pessoas com as competências e perfis necessários para carreiras e negócios marítimos.**

“O emprego nas indústrias baseadas no oceano deverá mais do que duplicar entre 2010 e 2030, para cerca de 40 milhões. O crescimento mais rápido do emprego é esperado na aquicultura marinha, processamento de pescado, energia eólica offshore e atividades portuárias.” ([Iniciativa Oceânica, 2022](#)).

Carreiras Azuis - Desafios

Alguns países em todo o mundo já estão a demonstrar dificuldades em atrair jovens para trabalhar na pesca artesanal e para preencher as lacunas existentes nas oportunidades da carreira azul nacional ([World Ocean Initiative, 2022](#)).

É importante motivar as gerações mais novas a considerarem as Carreiras Azuis como uma opção profissional e como uma área que é importante não só para o mar mas para o crescimento económico das diferentes sociedades e para isso muitas iniciativas, atividades e projetos podem ser implementadas

É muito difícil para os pescadores atrair os seus filhos, ou o filho de qualquer outra pessoa, para intervir (Iniciativa Mundial para os Oceanos, 2022)

Assunção Cristas : Chefe da área de ambiente na VdA Legal Partners em Lisboa

“As grandes empresas marítimas lutam realmente para atrair e reter jovens talentos (World Ocean Initiative, 2022).

Wietse van der Werf , fundador e executivo-chefe do Sea Ranger Service

Iniciativas Europeias: Acordos, Programas e Fundos

Iniciativas Europeias: Acordos, Programas e Fundos

O mar tornou-se uma importante prioridade mundial e a aplicação, determinação e investimento de ONG, PME, decisores políticos e outras instituições mundiais é relevante para a valorização dos assuntos marítimos. Por essa razão, a Comissão Europeia tem priorizado a área da Economia Azul e das Carreiras Azuis entre os seus investimentos e iniciativas.

Iniciativas Europeias

- Depois de compreender a relevância e o impacto social, económico e sanitário do oceano, espera-se que iniciativas, medidas políticas e projetos promovam a literacia oceânica e protejam a vulnerabilidade do oceano, promovendo práticas e valores sustentáveis nos diferentes países.
- Por conseguinte, a UE implementou políticas e legislação abrangentes para proteger o ambiente marinho e garantir o desenvolvimento sustentável na economia azul, no âmbito de:

[Acordo Verde Europeu](#)

Incluindo [a Política Marítima e a Política Comum das Pescas](#).

Iniciativas Europeias Importantes: Acordo Verde Europeu

- Por exemplo, alguns acordos implementados podem ser destacados:
- O Acordo Verde Europeu, aprovado em 2020, que se centra no crescimento económico europeu baseado na utilização de recursos e pretende minimizar os gases com efeito de estufa até 2050. O acordo visa:
 1. Reduzir as emissões para a indústria, os transportes e outros setores
 2. Criação de fundos da UE para apoiar as famílias na transição ecológica
 3. Impulsionando a Economia Circular
 4. Criar uma produção alimentar sustentável
 5. Preservar a biodiversidade
 6. Transição Verde Financeira

A Economia Azul também está enquadrada no Pacto Verde Europeu, pela relevância do domínio marítimo, especialmente pelo impacto das alterações climáticas e das emissões de gases na devastação dos oceanos que colocam em perigo todas as pessoas que vivem perto dessas zonas.

Iniciativas Europeias Importantes

- **Outros acordos relevantes podem ser destacados:**
- A Comissão Europeia lançou uma nova abordagem para uma economia azul sustentável na UE, uma comunicação que estabelece uma agenda detalhada para a economia azul, incluindo o objetivo de garantir a produção alimentar sustentável.
- As orientações estratégicas europeias para uma aquicultura da UE mais sustentável e competitiva para o período de 2021 a 2030, adotadas agora pela Comissão Europeia, visam contribuir para garantir a produção alimentar sustentável, através do crescimento da aquicultura sustentável na UE.

Iniciativas Europeias Importantes: Programa e Fundos

- A Parceria para a Economia Azul Sustentável: uma parceria cofinanciada pela UE Horizonte Europa. Prevê-se que os investimentos planeados ao longo de 7 anos atinjam 450 milhões de euros. Constitui uma rede de 60 instituições parceiras de 25 países e da Comissão Europeia que permite um esforço sem precedentes para reunir investimentos em investigação e inovação e alinhar programas nacionais à escala pan-europeia, tendo em consideração a bacia marítima (Mediterrâneo, Mar Negro, Báltico e Mar do Norte) e dimensão do Oceano Atlântico.
- A parceria contribuirá para os objetivos da Missão Oceano e Águas, impulsionando a transformação para uma economia azul com impacto neutro no clima, sustentável, produtiva e competitiva até 2030, ao mesmo tempo que cria e apoia as condições para um oceano saudável para as pessoas até 2050.

Iniciativas Europeias Importantes: Programa e Fundos

O desenvolvimento do programa do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA) . O FEAMPA funciona de 2021 a 2027 e apoia a política comum das pescas (PCP) da UE, a política marítima da UE e a agenda da UE para a governação internacional dos oceanos. O fundo:

- ❖ Ajuda os pescadores na transição para a pesca sustentável
- ❖ Apoia as comunidades costeiras na diversificação das suas economias, financia projetos que criam novos empregos e melhoram a qualidade de vida ao longo das costas europeias
- ❖ Apoia o desenvolvimento sustentável da aquicultura
- ❖ Apoia a implementação da política marítima
- ❖ O novo FEAMPA apoia especialmente a pequena pesca costeira, os jovens pescadores e as regiões ultraperiféricas, bem como a promoção da aquicultura sustentável. Visa também facilitar o acesso dos candidatos ao financiamento, melhorando simultaneamente os resultados.

Iniciativas Europeias Importantes: Programa e Fundos

- Por exemplo, no âmbito do programa FEAMPA, foi desenvolvido o concurso Carreiras azuis para uma economia azul sustentável (prazo: janeiro de 2023). O convite tinha como objetivo contribuir para o desenvolvimento da próxima geração de competências azuis e proporcionar oportunidades para carreiras marítimas atraentes e sustentáveis.
- O objetivo era desenvolver os conjuntos de competências necessários para apoiar as iniciativas do Pacto Ecológico Europeu que promovem uma economia azul sustentável, por exemplo, a Estratégia do Prado ao Prato, a Estratégia de Economia Azul Sustentável, a Estratégia da UE para as Energias Renováveis Offshore, a Estratégia de Biodiversidade e o Plano de Ação para a Economia Circular. (CEAP).

Pontos-chave do 6º módulo:

- O Oceano é fundamental para a vida na Terra, fornecendo energia, alimento, oxigénio e propriedades terapêuticas.
- A Alfabetização Oceânica é construída sob os 14º objetivos de desenvolvimento sustentável: Vida subaquática
- O Oceano tem um impacto económico positivo na sociedade: Economia Azul e Carreiras Azuis
- A Blue Careers lidera o crescimento económico da sociedade e inclui diferentes áreas: Turismo Costeiro, Pescas, Aquicultura, Energia Oceânica, Biotecnologia Marinha, Manutenção de Construção Naval, Transporte Marítimo.
- A Europa está a investir na Literacia Oceânica através da implementação e investimento de acordos, projetos e fundos, que promovem a educação, oportunidades de emprego e pretende aumentar a atração de carreiras azuis entre a geração mais jovem.

O que você sabe até agora?

1. O principal azedoQuais são os principais objetivos do Acordo Verde?
2. Mencione 3 formas de consciencializar sobre a importância do oceano.

Complete a sentença:

A UE implementou políticas e legislação abrangentes para proteger o ambiente marinho e garantir o desenvolvimento sustentável na economia azul, no âmbito de: _____ e _____

A pair of hands is shown holding a red string in a complex geometric pattern. The string is looped around the fingers of both hands, creating a series of interconnected lines that form a central diamond shape with internal cross-connections. The background is a blurred grey surface. The text "Atividade Prática" is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font.

Atividade Prática

Shape your future.
Little waves make a big ocean!

NETWORK OF EUROPEAN BLUE SCHOOLS

Projetos Europeus: Escolas Azuis

Escolas Azuis

- A Rede de [Escolas Azuis Europeias](#) é uma iniciativa da EU4Ocean, a Coligação Europeia para os Oceanos, que liga diversas organizações, projetos e pessoas que contribuem para a literacia oceânica e para a gestão sustentável do oceano. EU4Ocean é o lugar onde novas ideias e ações conjuntas ganham vida para fazer uma mudança maior. Apoiada pela Comissão Europeia, esta iniciativa inclusiva da base para o topo visa unir as vozes dos europeus para fazer do oceano uma preocupação de todos.

- O programa desafia as escolas a *encontrar o azul* e a explorar as suas ligações ao oceano, ao mesmo tempo que criam redes em toda a Europa. A Rede de Escolas Azuis Europeias é uma iniciativa da Comissão Europeia, apoiada pela DG MARE e foi desenvolvida pelos parceiros da Coligação EU4Ocean.

Porquê tornar-se uma Escola Azul Europeia?

- As escolas que aceitam o desafio *Find the Blue* devem identificar um tema relacionado com o oceano que seja relevante para os seus alunos e colaborar com os seus alunos para criar um projeto escolar.
- O objetivo é tornar o oceano uma parte relevante do currículo escolar através da aprendizagem baseada em projetos. A propriedade estudantil, a colaboração com outras organizações e pessoas envolvidas com o oceano e a criação de uma comunidade com a mesma paixão serão valores-chave destes projetos.
- Ao completar com sucesso o desafio *Find the Blue* , as escolas receberão uma certificação European Blue School.

Porquê tornar-se uma Escola Azul Europeia?

Todas as Escolas Azuis Europeias certificadas passam a fazer parte da Rede de Escolas Azuis Europeias, onde professores e alunos:

- ❖ tornarem-se agentes de mudança para a sustentabilidade dos oceanos;
- ❖ compartilhar experiências com professores e alunos de outras escolas;
- ❖ conectar-se à comunidade mais ampla de alfabetização oceânica.

Como se tornar uma Escola Azul Europeia?

Desenvolva um projeto com atividades interligadas:

Um projeto consiste em diversas atividades complementares sob a égide de um tema central. Permita que os alunos adquiram conhecimentos e habilidades mais aprofundados, trabalhando por um longo período de tempo para explorar e investigar um tópico, questão ou problema oceânico.

Produza uma saída clara:

A iniciativa incentiva os alunos a serem aprendizes ativos e a desenvolverem um produto, objeto, evento ou serviço que possa ser exibido ou utilizado como ferramenta de comunicação. Seja engenhoso e comece a criar.

Envolva todos os alunos:

Os alunos desempenham um papel ativo em todas as fases do projeto. O professor facilita o aprendizado e orienta os alunos a se tornarem trabalhadores independentes, permitindo que mostrem o que sabem fazer.

Colabore com um parceiro local:

O trabalho colaborativo é a chave para o sucesso. Convide um especialista, cientista marinho, ONG, centro de ciência, empresa marítima e/ou órgão governamental para ajudar a facilitar a criação, implementação e comunicação do projeto. **Acesse os [membros da Plataforma EU4Ocean](#) para encontrar um parceiro!**

Comunicar os resultados do projeto:

Deixe os alunos melhorarem as suas capacidades de comunicação e sentirem-se mais envolvidos com a sua comunidade local, falando sobre o projeto de uma forma significativa e informada, começando pelo seu próprio ambiente social.

Atividade Prática: Crie sua Proposta Escola Azul

- Vamos colocar em prática tudo o que você aprendeu até agora e preparar uma inscrição fictícia para a Blue Schools Initiative.
- [Aqui](#) você encontra a plataforma de submissão original, que fornece as informações necessárias e pode inspirá-lo a submeter um projeto no futuro.
- Nos próximos slides você tem uma lista de informações que você deve fornecer. Na próxima sessão você poderá apresentar sua proposta.

Atividade Prática: Crie sua Proposta Escola Azul

1. Nome da Escola
2. País
3. Bacia Marítima (Oceano Atlântico, Mar Báltico, Mar Negro, Mar Mediterrâneo, Mar do Norte).
4. Nome do projeto
5. Resumo do projeto (Quais são os objetivos do projeto?; Em que estão trabalhando?; Qual é a sua abordagem?) (300 palavras)
6. Data de início e término do projeto.
7. Está vinculado aos currículos escolares? (Se sim, defina os assuntos)
8. Identificar possíveis parceiros para o projeto (empresas locais, municípios, ONG, outras escolas, museus, centros de ciência, universidades...)
9. Os professores estarão envolvidos?
10. Os alunos estarão envolvidos?
11. Nível escolar
12. Especifique a categoria do projeto (Saúde e Oceano Limpo; Alimentos do Oceano, Clima e Oceano, Biodiversidade, Cultura Marítima, Outros...)

REFERÊNCIAS

Direcção-Geral dos Assuntos Marítimos e das Pescas (Comissão Europeia), Centro Comum de Investigação (Comissão Europeia), Addamo, AM, Calvo Santos, A, Guillén, J., Neehus, S., Peralta Baptista, A., Quatrini, S., Telsnig, T., & Petrucco, G. (2022). *O relatório da economia azul da UE de 2022*. Serviço de Publicações da União Europeia. <https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264>

O oceano produz oxigênio? - Instituição Oceanográfica Woods Hole. (nd). <https://www.Whoi.Edu/>. Recuperado em 18 de maio de 2023, em <https://www.who.edu/know-your-ocean/did-you-know/does-the-ocean-produce-oxygen/>

Potencial de emprego da economia azul na Europa. (2021, 4 de novembro). *PierNext*. <https://piernext.portdebarcelona.cat/en/people/employment-potential-of-the-blue-economy-in-europe/>

Comissão Europeia. (2013). *UE, EUA e Canadá lançam aliança de investigação do Oceano Atlântico* [Texto]. Comissão Europeia - Europeia

Comissão Europeia. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_13_459

Fleming, S. (2019, 29 de agosto). *Aqui estão 5 razões pelas quais o oceano é tão importante*. Fórum Econômico Mundial. <https://www.weforum.org/agenda/2019/08/here-are-5-reasons-why-the-ocean-is-so-important/>

Kastner, M. (sd). *Melhores empregos para amantes da água*. Monster.Com. Recuperado em 16 de maio de 2023, em <https://www.monster.com/career-advice/article/jobs-for-water-lovers>

Morsink, K. (2017). *A cada respiração, agradeça ao oceano | Oceano Smithsonian*. Oceano: Encontre o seu azul. <https://ocean.si.edu/ocean-life/plankton/every-breath-you-take-thank-ocean>

Nichols, W. (2015). *Mente Azul*. Grupo de pequenos livros marrons. <https://healingwaves.org/je/blue-mind/>

Santoro, F. (Ed.). (2017). *Alfabetização oceânica para todos: um kit de ferramentas* (Revisado em 2018). Unesco, Unesco

Suzana. (2018, 4 de janeiro). 7 razões pelas quais o oceano é tão importante. *O Oceanpreneur*. <https://www.theoceanpreneur.com/impact/ocean-education/seven-reasons-ocean-important/>

Nações Unidas. (nd). *Definição de Economia Azul*. Recuperado em 18 de maio de 2023, em https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/rok_part_2.pdf

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. (2017, 15 de agosto). *Por que os oceanos e os mares são importantes?* PNUMA - Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. <http://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/why-do-oceans-and-seas-matter>

OES. (nd). *OES | Energia Oceânica | O que é Energia Oceânica*. Recuperado em 16 de maio de 2023, em <https://www.ocean-energy-systems.org/ocean-energy/what-is-ocean-energy/>

CONSÓRCIO

INOVA+

O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um endosso ao conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode ser responsabilizada por qualquer utilização que possa ser feita das informações nele contidas. Número do Projeto 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Obrigado!

Nome Parceiro: Hannah Braz
Cargo: Gerente de Projeto
Empresa: INOVA+

Annah .braz @inova.business

projeto europeu ganancioso

Mergulho